

TURLI EKSTREMAL EKOLOGIK OMILLARNING PARVARISHLANGAN TIZIM VA ZOTLARNING TEXNOLOGIK KO'RSATKICHLARIDA NOMOYON BO'LISHI

Oserbayeva Sarbinaz Rustemovna¹, Madreymova Ziyada Jalgasbaevna²

¹assistent, qishloq xo'jaligi fanlari falsafa doktori (phd) Qoraqalpog'iston qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalari institute,

²magistrant, Qoraqalpog'iston qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalari instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15384271>

Annotatsiya. Ushbu maqolada turli ekstremal ekologik omillarning parvarishlangan tizim va zotlarning texnologik ko'rsatkichlari bo'yicha natijalar olinib yillar davomida o'z-aro taqqoslash ishlari olib borilgan.

Kalit so'zlar: pilla, ipak, tizim, zot, duragay, Asaka, Marhamat, L-300, L-301.

Аннотация. В данной статье получены результаты различных экстремальных экологических факторов по технологическим показателям выращиваемых линий и пород и проведены сравнительные работы на протяжении многих лет.

Ключевые слова: кокон, шелк, линий, порода, гибрид, Асака, Мархамат, Л-300, Л-301.

Annotation. In this article, results of various extreme environmental factors on the technological indicators of cultivated lines and breeds were obtained and comparative studies were conducted over many years.

Keywords: cocoon, silk, lines, breed, hybrid, Asaka, Marhamat, L-300, L-301.

Tut ipak qurtining pilla ipining texnologik xususiyatlari ipak sanoati uchun sifatli ipak mahsulotlari etishtirishda muhim ahamiyatga ega. Pilla vaznli bo'lsa, qurtlar chidamli bo'lsa, lekin ipak tolasini sifat ko'rsatkichlari talab darajasida bo'lmasa, bunday zot va duragaylar ishlab chiqarishda o'z o'rnini topishi qiyin. Shuning uchun parvarishlangan tut ipak qurtlarining pillasi vazndor, yaxshi hosildorlikka ega bo'lishi bilan birga, quruq pillalardan xom ipak chiqishi, ipak mahsulotlar chiqishi, tolaning umumiy uzunligi, uzluksiz chuvalish uzunligi va albatta metrik nomeri ham talabga javob beradigan darajada bo'lish shart. Tut ipak qurtining texnologik ko'rsatkichlariga turli ekologik omillar ta'sirini aniqlashga bag'ishlangan bir qancha ilmiy ishlar bajarilgan. Lekin, Qoraqalpog'iston Respublikasining ekstremal sharoitlarini seleksion materialning etakchi texnologik ko'rsatkichlariga ta'sirini aniqlash tajribalari ilk bor amalga oshirildi. Mazkur tadqiqot ishimizda 2021-2023 yillar davomida zot va tizimlarni parvarishlab etishtirgan pillalarni texnologik ko'rsatkichlari aniqlandi (1-jadval).

Seleksion zot va tizimlarning texnologik ko'rsatkichlari

1-jadval

Zot va tizimlarning nomi	Tajriba yillari	I dona quruq pillaning vazni, g	Pillaning chuvalishi, %	Quruq pilladan xom ipak chiqishi, %	Quruq pilladan ipak mahsulotlari chiqishi, %	Uzluksiz chuvalish uzunligi, m	I dona pilla ipining umumiy uzunligi, m	Pilla ipining metrik nomeri, m/g
Asaka	2021	0,533	89,9	47,90	53,29	754	929	3484
	2022	0,814	93,3	50,30	53,90	1125	1125	2681
	2023	0,706	89,8	46,90	52,21	900	1025	2907
	$\bar{X} \pm S, \bar{x}$	0,684±0,08	91±1,15	48,37±1,0	53,13±0,49	926,3±108,0	1026,3±56,6	3024±239,4
Marxamat	2021	0,614	91,9	45,94	50,00	850	903	2994
	2022	0,863	59,2	38,95	48,87	717	717	2793
	2023	0,789	88,9	45,63	51,33	1175	1175	2941
	$\bar{X} \pm S, \bar{x}$	0,755±0,07	80±10,5	43,51±2,3	50,07±0,71	914±136,2	931,7±133,1	2909,3±60,2
Go'zal	2021	0,643	93,6	48,33	51,66	1121	1121	3861
	2022	0,838	77,9	40,67	52,16	633	858	3030
	2023	0,839	81,9	43,97	53,70	1092	1183	3135
	$\bar{X} \pm S, \bar{x}$	0,773±0,06	84,5±4,7	44,32±2,2	52,51±0,61	948,7±158,3	1054±99,7	3342±261,6
Marvarid	2021	0,623	90,1	46,30	51,40	829	1033	3106
	2022	0,835	84,0	40,98	48,77	1067	1158	3472
	2023	0,729	78,8	38,70	49,13±	775	850	2865
	$\bar{X} \pm S, \bar{x}$	0,729±0,06	84,3±3,3	42,1±2,3	49,77±0,83	890,3±89,8	1013,7±89,5	3147,7±176,6
L-300	2021	0,675	85,7	42,13	49,15	883	954	3289
	2022	0,890	87,8	42,07	47,93	1167	1167	2865
	2023	0,707	81,8	42,86	52,38	958	958	2907
	$\bar{X} \pm S, \bar{x}$	0,757±0,07	85,1±1,8	42,35±0,25	49,82±1,33	1002,7±85,1	1026,3±70,4	3020,3±355,9
L-301	2021	0,677	87,3	44,50	50,96	829	829	2786
	2022	0,816	73,5	37,76	51,36	833	1050	3460
	2023	0,720	89,8	44,67	49,75	1125	1125	3846
	$\bar{X} \pm S, \bar{x}$	0,738±0,04	83,5±5,0	42,31±2,3	50,69±0,48	929±98,1	1001,3±88,9	3364±310,1

1-jadval natijalaridan 4 ta zot va 2 ta tizimlarning texnologik ko'rsatkichlari sezilarli darajada xilma-xillikka ega ekanini ko'rish qiyin emas. Ushbu har xillik zot va tizimlar ichida kuzatilishi bilan birga, yillar kesimida ham har xil o'zgarishlar aniqlandi.

Quruq pilla vazni belgisini zot va tizimlar bo'yicha 3 yillik o'rtacha ko'rsatkichiga qaraganda, eng vaznli zot sifatida Asaka zotidan boshqa barcha zot va tizimlarni keltirishimiz mumkin. Bu ko'rsatkich Asaka zotida 0,684 g bo'lgan bo'lsa, qolgan zot, tizimlarda 0,729-0,773 g oralig'ida bo'ldi, ya'ni deyarli bir xil vaznli pillalar olindi. Ushbu ko'rsatkichlarni tirik pilla vazniga taqqoslaganimizda, quruq va tirik pilla vaznlari bir-biriga mos kelganini ko'rishimiz mumkin.

Texnologik ko'rsatkichlar ichida eng muhim ko'rsatkich sifatida quruq pilladan xom ipak chiqishi e'tirof etiladi. Chunki etishtirilgan pillalardan qanchalik xom ipak ko'p chiqsa, sohaning rentabellik darajasi shunchalik yuqori bo'ladi va sarflangan harajatlar o'zini oqlaydi. 1-jadval va 1-rasmdagi raqamlar taxlili shuni ko'rsatmoqdaki, uch yillik ko'rsatkichga asosan eng yuqori xom ipak chiqishi Asaka zotida aniqlandi - 48,37 %. Keyingi o'rinda Go'zal zotini ko'rsatib o'tish lozim (44,32 %).

1-rasm. Zot va tizimlarning quruq pillalardan xom ipak chiqishi (%) ko'rsatkichlari.

Xom ipak chiqishi ko'rsatkichini 2021-2023 yillar davomida o'zgarish darajasi har-bir zot va tizimda deyarli bir xil. Aksariyat selektsion zotlarning 2021 yili natijalari yuqori bo'lib, tajribaning ikkinchi yilida sezilarli pasayish kuzatildi. Misol uchun Marxamat zotida ushbu ko'rsatkich 2021 yilda 45,94 % bo'lgan bo'lsa, 2022 yilda 38,95 % ga tushgan, yoki Go'zal zotida 2021 yilda 48,93 % lik natija, 2022 yilda 40,67 % ni tashkil etgan. Marvarid zoti va Liniya 301 tizimida ham xuddi shunday holat kuzatildi. Faqatgina Liniya 300 tizimidagina uch yil davomida xom ipak chiqish foizi 42 % darajasida saqlab qolindi. Bu holat zot yoki tizimning ekstremal omillarga bo'lgan javob reaksiyasini bir xilligini, aniqroq aytadigan bo'lsak, genotipni stabil ekanini bildiradi.

Yillar bo'yicha muhokama qiladigan bo'lsak, eng uzun ipak tolasi 2023 yilda Marxamat zotida aniqlandi – 1175 m.

Pilla ipining metrik raqami ko'rsatkichi texnologik ko'rsatkichlar orasida eng asosiy ko'rsatkich hisoblanib, ipak tolasining ingichkaligini ko'rsatadi. Bu ko'rsatkichni raqamlariga to'xtalib shuni aytish mumkinki, eng ingichka ipak tolasi (3 yillik o'rtacha ko'rsatkichlar bo'yicha) Liniya 301 tizimida aniqlandi va 3364 m/g ni tashkil etdi. Keyingi o'rinlarda Go'zal (3342 m/g) va Marvarid (3147,7 m/g) zotlari yaxshi natija ko'rsatdi. Faqatgina Liniya 301 tizimidagina tolaning metrik raqami yil sayin ingichkalashgan. Boshqa zot va tizimlarda bunday o'zgarish kuzatilmadi va natijalar yillar bo'yicha har xil darajada namoyon bo'ldi.

Xulosa. Qoraqalpog‘iston Respublikasining ekstremal keskin o‘zgaruvchan iqlim sharoiti, nafaqat ipak qurtining hayotiy jarayonlariga, balki pilla ipining texnologik ko‘rsatkichlariga ham o‘z ta‘sirini ko‘rsatadi. Shuning uchun tajribalarimizning mazkur bosqichida yangi tizimlarni Qoraqalpog‘iston Respublikasi sharoitiga moslashtirishga erishilgan bo‘lsa, keyingi tadqiqot ishlarida texnologik xususiyatlarini oshirishga qaratilgan tajribalar olib boriladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Batirova A.N., Umarov Sh.R. Noqulay iqlim sharoitining mahalliy va xorij duragay pillalari morfologik hamda texnologik ko‘rsatkichlariga ta‘siri. //Agrar fan nazariyasi va amaliyotidagi dolzarb muammolar va ularning echimlari "Toshkent davlat agrar universiteti tashkil etilganligining 90 yilligiga" bag‘ishlangan xalqaro konferenciya. -Toshkent, 2020. 24-28-b.
2. Nasirillaev B.U, Bobomurodov M. Ipak qurti zotlarining texnologik xususiyatlarini yaxshilashga mos seleksion tizimlar. //Agro-ilm. -Toshkent, 2016. -№1. 25-26-b.
3. Nasirillaev B.U., Axmedov E. Tut ipak qurti yangi seleksion tizimlarining texnologik xususiyatlari. //Agro-ilm (maxsus son). -Toshkent, 2016. 41-42-b.